

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Тошкент давлат юридик университети кафедра мудири
E-mail: hkb22@mail.ru

БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

For citation: Khakimov Komil Bakhtiyarovich. QUESTIONS OF RESPONSIBILITY FOR PREMEDITATED MURDERS WITH EXTENUATING CIRCUMSTANCES IN SOME FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.71-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278062>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан баъзи хорижий давлатларда енгиллаштирувчи таркибли қасддан одам ўлдириш жинояти учун жиноий жавобгарликнинг айрим масалалари ёритилган. Шунингдек, мақолада хорижий давлатлар қонунчилигида онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириш, зарурий мудофаа ҳолатида қасддан одам ўлдириш ва бошқа жиноят таркиблари бўйича шахсининг жиноий жавобгарлигига хос айрим жиҳатлар ҳам таҳлил қилинган. Аксарият хорижий давлатлар жиноят қонунчилиги тажрибасидан келиб чиқиб, муаллиф айбдор шахсининг хусусиятларини ҳамда жиноий жавобгарликни дифференциация қилиш даражасида ижтимоий хавфли қилмишни тавсифловчи ҳолатларни мутаносиб равишда ҳисобга олишни, она томонидан янги туғилган болани ўлдиришга нисбатан бевосита жиноят-ҳуқуқий норма диспозициясида айбдорнинг ўзига хос психофизиологик ҳолати билан жиноят содир этилган шароит ва тегишлича, жиноий жавобгарликни сезиларли даражада енгиллаштириш ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқликни ўрнатишни, шунингдек фақатгина бир қатор шартлар мавжуд бўлгандагина одам ўлдириш учун жавобгарлик тўғрисидаги жиноят-ҳуқуқий нормалар амал қилишининг махсус (нисбатан либерал) қоидаларидан фойдаланишни миллий жиноят қонунчилигига имплементация қилиниши мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Калит сўзлар: енгиллаштирувчи таркиб, онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши, зарурий мудофаа, провокация қилиш, имтиёзли жиноят таркиби, жавобгарликни енгиллаштириш.

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Заведующий кафедрой Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: hkb22@mail.ru

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ УБИЙСТВА СО СМЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые вопросы уголовной ответственности автора за преступление умышленного убийства смягчающего характера в некоторых зарубежных странах. В статье также анализируются некоторые аспекты, характерные для уголовной ответственности лица за умышленное убийство матерью собственного ребенка, умышленное убийство в случае необходимой обороны и другое уголовное содержание в законодательстве зарубежных стран. Основываясь на опыте уголовного права большинства зарубежных стран, автор намерен пропорционально учитывать характеристики виновного лица, а также обстоятельства, характеризующие общественно опасное деяние на уровне дифференциации уголовной ответственности, установить прямую зависимость между конкретным психофизиологическим состоянием виновного лица и обстоятельства, при которых преступление, также был сделан вывод о том, что только при наличии ряда условий целесообразно внедрять использование специальных (относительно либеральных) правил для имплементации уголовно-правовых норм об ответственности за непредумышленное убийство в национальное уголовное право.

Ключевые слова: смягчающее содержание, умышленное убийство матерью собственного ребенка, необходимая оборона, провокация, преимущественный состав преступления, смягчение ответственности.

Khakimov Komil Bakhtiyarovich,

Head of the Department of Tashkent State University of Law

E-mail: hkb22@mail.ru

QUESTIONS OF RESPONSIBILITY FOR PREMEDITATED MURDERS WITH EXTENUATING CIRCUMSTANCES IN SOME FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

The article discusses some issues of the author's criminal liability for the crime of premeditated murder of a mitigating nature in some foreign countries. The article also analyzes some aspects characteristic of the criminal liability of a person for the premeditated murder of a mother of her own child, premeditated murder in case of necessary defense and other criminal content in the legislation of foreign countries. Based on the experience of criminal law in most foreign countries, the author intends to proportionally take into account the characteristics of the guilty person, as well as the circumstances characterizing a socially dangerous act at the level of differentiation of criminal responsibility, to establish a direct relationship between the specific psychophysiological state of the guilty person and the circumstances under which the crime was also concluded that, that only in the presence of a number of conditions it is advisable to introduce the use of special (relatively liberal) rules for the implementation of criminal law norms on liability for manslaughter into national criminal law.

Keywords: mitigating content, intentional murder of a mother's own baby, necessary defense, provocation, preferential criminal composition, mitigation of responsibility.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш жиноятини ташкил қилувчи жинойий қилмишлар 98-101-моддаларда ўз аксини топган. Буларга кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш, онанинг ўз чакалоғини қасддан ўлдириши, зарурий муодофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш, ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш жиноятлари қиради.

Мазкур жиноятларни бир-бири билан узвий боғловчи ҳолат бу уларни содир этган шахсларнинг қилмиши жиноятнинг объектив ёки субъектив белгиларига кўра қонун чиқарувчи томонидан енгиллаштирувчи ҳолатларга эга деб топилганлигидир. Шу асосда,

ЖКнинг 98-101-моддалари санкцияларига эътибор қаратсак бу қилмишлар учун анча енгил жазо чоралари назарда тутилганлигини кўришимиз мумкин.

Ҳаётга қарши жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги унинг қай даражада кенг тарқалганлиги билан эмас, балки қандай оғир оқибатлар келтириб чиқариши билан баҳоланади. Ҳаётга қарши жиноятлар оқибатида юзага келадиган биргина чуқур маънавий йўқотишлар, азоб ва кулфатларни кенг тарқалган бошқа турдаги унча оғир бўлмаган жиноятларнинг оқибатида юзага келадиган туркум шу каби оқибатлар билан таққослаш мумкин эмас.

Бу каби жиноятларга қарши курашнинг энг самарали йўлларида бири бу – жиноятни олдини олишдир. Ҳар ўн одам ўлдириш билан боғлиқ жиноятларнинг биттаси аёллар томонидан содир этилаётганлиги инсонни инсонпарварлик тамойилини бу каби жиноятларга қарши татбиқ этишга иккилантиради.

Авваламбор шуни таъкидлаш керакки, жаҳондаги кўплаб мамлакатлар қонунчилигида ҳаётга бўлган ҳуқуқ расман эътироф этилган бўлиб, аксарият давлатлар жиноят қонунчилигида ҳаётга қарши қаратилган жиноятлар алоҳида фарқланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси мисолида кўрадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси инсонпарвар демократик давлат сифатида ўз Конституциясининг 24-моддасида яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқи эканлигини мустаҳкамлаган ҳолда, инсон ҳаётига суиқасд қилишни энг оғир жиноят сифатида эътироф этади.

Ёшидан, унинг соғлиғи ёки яшаш қобилиятидан қатъи назар ҳар қандай кишининг ҳаёти жиноят қонуни билан кўриқланади. Шу сабабли чақалоқ, кекса, соғлом ёки касал одамни ҳаётдан маҳрум қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракат одам ўлдириш, деб тан олинади.

Одам ўлдириш, албатта, қонунга хилоф бўлиши керак. Зарурий мудофаа (ЖКнинг 37-моддаси), охирги зарурат (ЖКнинг 38-моддаси) ҳолатларида шахсни ҳаётдан маҳрум этиш жиноят ҳисобланмайди.

Жабрланувчини унинг илтимосига кўра (тузалмас дардга йўлиққан касалнинг кимдандир ўзини заҳар бериб ўлдиришини илтимос қилиши ва ҳоказо) ўлдирган шахс жиноий жавобгарликдан озод қилинмайди.

Хорижий мамлакатларда эса жиноят содир этганлик учун айбдор шахсга нисбатан жиноий-ҳуқуқий таъсир чорасини тизимли равишда даражаларга ажратиш ушбу мамлакатларда жамият, давлат ва ҳуқуқ ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Шу сабабдан жиноят таркибларини уларнинг ижтимоий хавфлилиқ даражасига, шахснинг оладиган жазосини енгиллаштирадиган ёки оғирлаштирадиган ҳолатларга қараб гуруҳларга бўлиш, миллий жиноят қонунчилигига хос бўлган таснифлашдан биров фарқ қилиши мумкин.

Жумладан, бир қатор давлатлар (Англия, Голландия, АҚШ, Франция, Германия) миллий жиноят ҳуқуқида “енгиллаштирувчи” таркибли деб номланган одам ўлдиришни содир этганлик учун жиноий жавобгарликка тортиш учун асосларни тартибга солувчи жиноятларнинг махсус таркибларини ўрнатмайди. Мазкур давлатларнинг ҳар бирида айбдорларга жазо тайинлаш масалалари ушбу масалани қонуний тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилинади.

Масалан, АҚШда одам ўлдиришни квалификация қилиш масалалари қоида тариқасида, “махсус” нормалари йўқлиги ҳолатида ҳал этилади. Бундан ташқари, АҚШ жиноят қонунчилигининг ўзига хос хусусияти жазони тайинлаш ва индивидуализация қилишда уларни учта омил гуруҳига бирлаштирган ҳолда айбдор шахснинг сифатларини ҳисобга олиш мажбурийлигидир:

1) айбдорнинг шахси ижтимоий хавфлилиқ даражасини пасайтирувчи омиллар (ёши, унинг жиноят содир этишдаги аҳамияли бўлмаган ўрни ва бошқалар);

2) озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо тайинлашнинг салбий оқибатларини тасдиқловчи омиллар: а) айбдорнинг ўзи учун салбий бўлган оқибатлар (унинг жисмоний ҳолати, ижтимоий алоқаларни йўқотиши); б) учинчи шахслар учун салбий бўлган оқибатлар (айбдорнинг болалари ота-она қарамоғисиз қолиши, иш ва даромаддан маҳрум бўлиши);

3) айбдорни реабилитация қилиш имкониятини тасдиқловчи омиллар (биринчи марта жиноят содир этиш, иш жойидан берилган ижобий тавсифлар).

Ушбу қоидаларнинг амалда бажарилишига мисол сифатида АҚШда одам ўлдириш “қасддан қилинган провокация натижасида келиб чиққан ақли расоликни истисно қилмайдиган ўта кучли рухий ҳаяжонланиш ҳолатида” содир этилган бўлса, оддий қасддан одам ўлдириш сифатида қаралиши мумкин (масалан, Нью-Йорк штати Жиноят кодексининг 125.27-моддаси) [1]. Бунда, қонунда кўрсатилган провокация ҳақиқий бўлиши керак, шунингдек:

– провокация айбдорга у ўз ҳаракатларини назорат қила олмаслиги учун таъсир қилиши керак;

– провокация ва одам ўлдириш ўртасида узоқ вақт оралиғи бўлмаслиги керак;

– айбдор шахс ҳаракатларининг мотивлари жабрланувчининг провокацион хулқ-атвори учун қасос бўлмаслиги керак;

– провокациянинг ташаббускори айбдор эмас, балки жабрланувчи бўлиши керак.

Шунингдек, АҚШ жиноят қонунчилигига кўра, зарурий мудофаа ва ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг қонунийлигини ҳуқуқий баҳолаш, жисмоний куч ишлатишнинг қонунийлиги масаласи доирасида ҳал этилади. Зарурий мудофаа ва жиноят содир этган шахсни ушлашни ажратиш ким ва кимни ҳимоя қилаётганлигига боғлиқ. Агар шахс ўзини, ўз манфаатларини ҳимоя қилаётган бўлса, бу зарурий мудофаа, агар у учинчи шахсларни ҳимоя қилаётган бўлса, бу бошқа шахсларни ҳимоя қилиш учун зўрлик ишлатиш ёки жиноят содир этган шахсни ушлаш чоғида зарар етказишдир [2].

Нью-Йорк штати жиноят қонунчилигидаги ижобий жиҳат шундаки, қонун чиқарувчи жиноий жазога сазовор ҳисобланмайдиган эҳтимолий ўлим етказиш ҳолатларини ҳам ва аксинча, яъни олдинроқ келтириб ўтилган қонунийлик шартларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик келиб чиқиши ҳолатларини ҳам назарда тутган [3].

Инглиз жиноят ҳуқуқи доктринаси ва Буюк Британиянинг замонавий қонунчилиги одам ўлдиришни қуйидаги турларга ажратади: одам ўлдиришнинг оғир тури (murder), оддий одам ўлдириш (manslaughter) ва болани ўлдириш (infanticide) [4].

Буюк Британия қонунчилигида қилмишнинг жиноийлигини истисно этувчи барча ҳолатларнинг рўйхати мавжуд эмас, бироқ уларнинг тахминий рўйхатида жиноят содир этган шахсни ушлаш чоғида зарар етказиш йўқ. Инглиз ҳуқуқида зарурий мудофаа институти қисман “Жиноий юстиция тўғрисида”ги қонун (1967) билан тартибга солинади. Ушбу қонуннинг

3-моддаси ҳар кимга бошқа шахслар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олиш, шунингдек қонуний ушлаш олиш учун “оқилна куч” ишлатиш ҳуқуқини беради. Шундай қилиб, жиноят содир этган шахсни ушлаш пайтида етказилган зарар мезонлари тўлиқ зарурий мудофаа тўғрисидаги қоидаларига мувофиқ белгиланади [5]. Инглиз қонунчилиги миллий жиноят қонунчилигига ўхшаш бўлган одам ўлдиришнинг махсус таркибларини назарда тутмайди. Квалификация қуйидагича қоидага мувофиқ амалга оширилади: қандайдир енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлган ҳолатдагина одам ўлдириш “оддий” деб ҳисобланади, бошқа ҳолларда, бу “оғир” ҳисобланади.

Голландия жиноят қонунчилиги, етарлича норепрессив жазо тайинлаш институтига эга давлат сифатида енгиллаштирувчи ҳолатларни мустақил жиноят-ҳуқуқий нормага ажратмайди.

Голландияда жиноий жазони турли моддаларида жазони енгиллаштириш асосларини акс эттирган ҳолда дифференциацияланади. Бунда уларнинг ягона рўйхатини шакллантирмайди, шу билан ҳуқуқни қўлловчига етарлича катта эркинликни тақдим этади (мисол учун, вояга етмаслик ёшига қараб жазони енгиллаштириш 77a-77g-моддалар).

Голландия жиноят қонуни 2-китобнинг XIX бўлимида болаларни ўлдириш учун жиноий жавобгарликни назарда тутадиган жиноятларнинг бир нечта таркиблари мавжудлиги билан тавсифланади: 1) 290-модда “оддий одам ўлдириш” таркибини ўз ичига олади, бу ерда янги туғилган чақалоқнинг туғилиши фактини ошкор бўлишидан кўрқиш мотиви

жавобгарликни енгиллаштиришга сезиларли таъсир кўрсатади; 2) 291 – моддада янги туғилган болани оғирлаштирувчи ҳолатларда ўлдириш таркиби мавжуд бўлиб, бу ерда оғирлаштирувчи ҳолат бўлиб қасднинг пайдо бўлиш вақти ҳисобланади - қасд жиноят содир этилишидан анча олдин пайдо бўлиши керак. Шундай қилиб, голландиялик қонун чиқарувчи янги туғилган чақалоқни олдиндан ўйланган қасд билан ўлдириш ижтимоий хавфлилиги юқори даражага эга эканлигига урғу беради, чунки бунда айбдор жиноят содир этишга тайёргарлик кўриш имкониятига эга бўлади [6].

Бундан ташқари, 292-модда иштирокчиларни жинойий жавобгарликка тортиш ва жазо тайинлашнинг ўзига хос хусусиятларини белгилайди: уларнинг ҳаракатлари оддий одам ўлдириш сифатида умумий асосларда ёки ишнинг ўзига хос ҳолатларига қараб оғирлаштирувчи ҳолатларда одам ўлдириш сифатида квалификация қилинади (287-289-моддалар) [7].

Германия жиноят ҳуқуқи доктринасининг жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга оид қоидалари қизиқиш уйғотади. Унинг моҳияти шундан иборатки, жинойий жазони дифференциациялашга имкон берадиган барча ҳолатлар жиноят қонунининг тегишли нормасида акс этирилиши керак. Шу билан бирга, ГФР Жиноят кодексида ушбу ҳолатларнинг ягона рўйхати мавжуд эмас, улар махсус қисмда белгиланади ва жиноят таркибларини ёки Жиноят кодекси умумий қисмининг нормаларини таҳлил қилиш билан аниқланади.

ГФР Жиноят кодексида янги туғилган чақалоқ (ва бола)ни ўлдириш учун жинойий жавобгарликни назарда тутувчи махсус норма мавжуд эмас, бундай жиноятлар аниқ ҳолатлардан келиб чиқиб оддий ((§ 212) ёки оғир ((§ 211) одам ўлдириш, деб қаралади [8].

ГФРда кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида одам ўлдириш Жиноят кодексининг 213-§ида “унчалик оғир бўлмаган одам ўлдириш” сифатида келтирилган. Немис қонун чиқарувчиси одам айби бўлмаган ҳолатда одам ўлдиришни содир этишини белгилаган, чунки у унга ёки қариндошига нисбатан шафқатсиз муомала ёки оғир ҳақорат натижасида газаблантирилган бўлади. Модданинг диспозицияси нафақат вақтга, балки жиноят содир этиш жойига ҳам урғу беради: жиноят айбдор кўзғатилган жойда содир этилиши керак Фақатгина ушбу шартларга риоя қилинган тақдирда, унчалик оғир бўлмаган одам ўлдириш содир этилган деб ҳисобланади [9].

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ГФР Жиноят кодексининг 213-§и қоидалари Ўзбекистон Республикаси ЖК 98, 107 ва 108-моддаларига қараганда бошқача қўлланилади, чунки немис жиноят ҳуқуқи доктринасига кўра улар жинойий жазога сазовор қилмиш таркибини вужудга келтирмайди. Улар ушбу нормада қайд этилган шартлар мавжудлигида амал қиладиган жазони енгиллаштириш қоидалари сифатида белгиланган [10].

Й.Вессельса ва М.Хеттингерларнинг фикрига кўра, ГФР Жиноят кодексининг 213-параграфи қилмиш таркибини тузмайди, балки жазони белгилаш қоидадини шакллантиради [11].

ГФР жиноят қонунчилигида Ўзбекистон Республикаси ЖК 98, 107 ва 108-моддаларига ўхшаш жиноятлар таркиблари мавжуд эмас, чунки немис қонун чиқарувчиси бундай ҳаракатларни жинойий жазога сазовор деб тан олмайди. ГФР Жиноят кодексининг 33-§ига биноан, агар одам кўркувга дучор бўлган бўлса, мажбурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб кетганлиги учун жинойий жавобгарлик истисно этилади [12].

Франция жиноят қонунчилигида ўлим етказиш жинояти таркибларнинг қуйидаги турлари фарқланади: оддий одам ўлдириш – 221-1-модда [13]; оғирлаштирувчи ҳолатларда одам ўлдириш (221-2, 221-4-моддалар); захарлаш – 221-5-модда.

Шуни таъкидлаш керакки, Франция Жиноят кодекси, ГФР Жиноят кодексидан фарқли ўлароқ, жинойий жазони енгиллаштириш учун асослар рўйхатини мустаҳкамлайди. Бироқ бундан ташқари, судлар ҳам уни сезиларли даражада енгиллаштиришга ҳақлидир, чунки моддаларнинг санкциялари етарли бўлган жазо даражасини белгилашни ҳуқуқни қўлловчига ҳавола қилган ҳолда мумкин бўлган жазонинг юқори чегарасинигина белгилайди. Шундай қилиб, янги туғилган болани ўлдирганлик учун айбдор она умрбод озодликдан маҳрум қилиш

жазоси тайинланиши керак. Бироқ француз суд амалиёти оналарга юмшоқроқ жазо тайинлаш йўлидан бормокда [14].

Швейцарияда қонун чиқарувчи энгиллаштирувчи ҳолатларни икки гуруҳга ажратади: жиноятчининг шахсини ва жиноятни тавсифловчи ҳолатлар. Ушбу гуруҳлар Швейцария Жиноят кодексининг 64-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, улар орасидан қуйидагиларни ажратиш мумкин: жиноятнинг ҳурматга сазовор мотивлар билан содир этилиши, шахснинг ночор ахволда бўлиши, шахснинг дарғазаб бўлиши, жаҳлда бўлиши ёки бу нолайиқ ҳақорат сабабли бўлиши ва бошқалар [15]. Швейцария Жиноят кодекси одам ўлдиришнинг имтиёзли таркиблари сифатида аффект ҳолатида одам ўлдириш (113-модда), жабрланувчининг илтимосига биноан уни ўлдириш (114-модда), шунингдек, болани ўлдириш (116-модда).

Швейцария Жиноят кодексининг 113-моддаси “Аффект ҳолатида одам ўлдириш” жиноий жавобгарликни сезиларли даражада энгиллаштириш учун бир нечта муқобил асосларни назарда туттади. Улар узрли ҳолатлар, кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати, шунингдек руҳиятга жароҳат етказувчи вазиятнинг мавжудлигидир [16]. Ушбу модда бўйича жиноий жавобгарлик вужудга келиши учун, биринчидан, аффект мавжуд бўлиши керак; иккинчидан, бу узрли бўлиши керак. Бунда, Швейцария жиноят қонуни узрли ҳолатлар деганда нима назарда тутилишини тушунтирмайди, шунингдек жабрланувчининг қўзғатувчи роли ҳақида ҳеч нарса дейилмаган. Норма айбдорнинг махсус ҳиссий ҳолатинигина кўрсатади, бу кучли руҳий ҳаяжонланиш ёки руҳиятга жиддий жароҳат етказувчи вазиятда намоён бўлиши мумкин.

Польша қонун чиқарувчиси янги туғилган болани ўлдиришни содир этган онанинг жиноий жавобгарлигини энгиллаштиришнинг ягона мажбурий шарти сифатида белгиланган ижтимоий хавfli қилмишни содир этиш вақтини белгилайди. Агар туғруқ жараёни таъсири остида мутлақо туғруқ пайтида содир этилган бўлса, имтиёзли таркибга кўра квалификация қилинади [17].

Польша Жиноят кодексиди аффект ҳолатида содир этилган одам ўлдириш учун жиноий жавобгарликни назарда тутадиган махсус модда мавжуд эмас, бироқ Польша Жиноят кодексининг 148-моддаси 4-бандида узрли ҳолатлар туфайли юзага келган кучли ҳаяжонланиш таъсирида содир этилган одам ўлдириш таркиби мавжуд. Ушбу норма психологик компонентининг кўрсатилган таҳрири – “кучли қўзғалиш” унчалик ҳам муваффақиятли эмасдек кўринади. Ижтимоий хавfli қилмиш содир этилаётганда субъектнинг ўз фаолиятини онгли-ихтиёрий равишда тартибга солишини қийинлаштирадиган ҳиссий ҳолат ва унинг ифодаланганлик даражаси жавоб бериши лозим бўлган аниқ белги ва мезонларни кўрсатмасдан, қонун чиқарувчи ҳуқуқни қўлловчини қийин ахволга солади. Бундан ташқари, Польша қонун чиқарувчиси кучли қўзғалиш юзага учун асослар сифатида “узрли ҳолатлар”ни белгилаб, мазкур ҳолатлар деганда нима назарда тутилишини тушунтириб бермайди. Кўрсатилган жиноят-ҳуқуқий норманинг диспозицияси жабрланувчининг одам ўлдиришдан олдинги провокацион хатти-ҳаракати субъектнинг қилмишини квалификация қилиш учун аҳамиятга эга ёки эга эмаслигини ҳам кўрсатмайди.

Шундай қилиб, шуни таъкидлаш керакки, биз ўрганган барча давлатларнинг жиноят кодексларида жиноий жавобгарликни дифференциация қилиш даражасида (уларни жиноятлар таркибларининг белгилари сифатида мустаҳкамлаш) ва жиноий жазони индивидуализация қилиш даражасида (Голландия, ГФР, Япония каби давлатларда энгиллаштирувчи ҳолатларнинг ягона рўйхати мавжуд эмас бўлса-да) жиноий жазони энгиллаштириш тўғрисидаги қоидалар мавжуд.

Зарурий мудофаа ёки ижтимоий хавfli қилмиш (жиноят) содир этган шахсни ушлаш учун зарур бўлган чоралар чегараларидан четга чиқиб одам ўлдириш, биз ўрганган мамлакатларнинг жиноят қонунчилигида алоҳида имтиёзли жиноят таркиби сифатида деярли тақдим этилмаган (Беларусь, Украинадан ташқари). Бундай ҳолатлар умумий қисмда назарда тутилган ва жиноий жавобгарликни энгиллаштирувчи ҳолатлар ҳисобланади. Бир қатор хорижий мамлакатларнинг жиноят кодексларида, миллий жиноят қонунчилигида мавжуд бўлмаган имтиёзли одам ўлдириш тури – раҳм-шафқат туфайли ёки жабрланувчининг

илтимосига биноан одам ўлдириш назарда тутилган (Голландия, Швейцария, Молдова, Япония, Польша).

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, қуйидагиларни миллий жинойт қонунчилигига имплементация қилиниши мақсадга мувофиқ:

биринчидан, ҳам айбдор шахсининг хусусиятларини ҳам жинойй жавобгарликни дифференциация қилиш даражасида ижтимоий хавфли қилмишни тавсифловчи ҳолатларни мутаносиб равишда ҳисобга олишни (АҚШ, Швейцария);

иккинчидан, она томонидан янги туғилган болани ўлдиришга нисбатан бевосита жинойт-ҳуқуқий норма диспозициясида айбдорнинг ўзига хос психофизиологик ҳолати билан жинойт содир этилган шароит ва тегишлича, жинойй жавобгарликни сезиларли даражада енгиллаштириш ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқликни ўрнатиш;

учинчидан, фақатгина бир қатор шартлар мавжуд бўлгандагина одам ўлдириш учун жавобгарлик тўғрисидаги жинойт-ҳуқуқий нормалар амал қилишининг махсус (нисбатан либерал) қоидаларидан фойдаланиш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бабичев А. Г. Уголовное законодательство об ответственности за убийство в состоянии «оправданного» аффекта: системная характеристика и критический анализ // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 2. С. 93. // Babichev A. G. Criminal legislation on liability for murder in a state of “justified” affect: systemic characteristics and critical analysis // Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2014. No. 2. P. 93.
2. Милуков С. Ф., Никуленко А. В. Правовое регулирование причинения вреда преступнику при его задержании в УК некоторых зарубежных государств // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. Вып. 9. С. 82–83. // Milyukov S. F., Nikulenko A. V. Legal regulation of causing harm to a criminal when he is detained in the Criminal Code of some foreign states // Bulletin of the Russian State University. I. Kant. 2010. Issue. 9, pp. 82–83.
3. Хохлова І. В., Шемяков О. П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях): навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. Макіївка, 2005. С. 156. // Khokhlova I.V., Shemyakov O.P. Criminal law of foreign countries (in questions and answers): study guide for law students. special higher educational institutions. Makiivka, 2005. P. 156.
4. Англо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.glosbe.com/en/ru/infanticide> (дата обращения: 31.03.2020). // English-Russian dictionary. [Electronic resource]. URL: <https://ru.glosbe.com/en/ru/infanticide> (Date of access: 03/31/2020).
5. Милуков С. Ф., Никуленко А. В. Правовое регулирование причинения вреда преступнику при его задержании в УК некоторых зарубежных государств // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. Вып. 9. С. 83. // Milyukov S. F., Nikulenko A. V. Legal regulation of causing harm to a criminal when he is detained in the Criminal Code of some foreign states // Bulletin of the Russian State University. I. Kant. 2010. Issue. 9. P. 83.
6. Чихрадзе А. М. Особенности уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в зарубежных странах // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2017. № 1. С. 183 // Chikhradze A. M. Peculiarities of criminal liability for the murder of a newborn child by a mother in foreign countries // Bulletin of the Donetsk National University. Series B. Economics and law. 2017. No. 1. P. 183
7. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б.В. Волженкин. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 254. // Criminal Code of Holland / scientific. ed. B.V. Volzhenkin. St. Petersburg: Legal Center Press, 2002. P. 254.

8. Серебренникова А. В. Преступные деяния против жизни по УК ФРГ // Вестник Московского ун-та. Сер.11. Право. 1997. № 3. С. 57–58. // Serebrennikova A. V. Criminal acts against life according to the Criminal Code of the Federal Republic of Germany // Bulletin of Moscow University. Series 11. Right. 1997. No. 3. P. 57–58.
9. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред., вступ. ст. Д.А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 296. // Criminal Code of the Federal Republic of Germany / scientific. ed., entry. Art. YES. Shestakova; foreword G.-G. Yesheka; per. with him. N.S. Rachkova. St. Petersburg: Legal Center Press, 2003. P. 296.
10. Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М.: Велби; Проспект, 2006. С. 435. // Zhalinsky A. E. Modern German criminal law. M.: Velby; Prospect, 2006. P. 435.
11. Сотула О. С. Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германської правової сім'ї (порівняльне теоретико-правове дослідження): дис. ... д-ра юрид. наук. Одеса, 2016. С. 270. // Sotula O. S. Criminal-legal protection of human life in the countries of the Romano-Germanic legal family (comparative theoretical and legal research): diss. ... Doctor of Law. of science Odessa, 2016. P. 270.
12. Волкова О. В. Анализ преступлений против жизни по уголовному законодательству России и Германии // Вестник МИЭП. 2017. № 2 (27). С. 83 // Volkova O. V. Analysis of crimes against life under the criminal law of Russia and Germany // Vestnik MIEP. 2017. No. 2 (27). P. 83
13. Чихрадзе А. М. Особенности уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в зарубежных странах // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2017. № 1. С. 183. // Chikhradze A. M. Peculiarities of criminal responsibility for the murder of a newborn child by a mother in foreign countries // Bulletin of the Donetsk National University. Series B. Economics and law. 2017. No. 1. P. 183.
14. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л.В. Головки, Н.Е. Крылова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 437 // Criminal Code of France / scientific. ed. L.V. Golovko, N.E. Krylov. St. Petersburg: Legal Center Press, 2002, p. 437
15. Тасаков В. С. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Чебоксары, 2018. С. 54. // Tasakov V. S. Grounds for mitigation of criminal punishment: questions of theory and practice: dis. ... cand. legal Sciences. Cheboksary, 2018, p. 54.
16. Уголовный кодекс Швейцарии / вступ. ст. Ю.Н. Волкова; науч. ред., предисл., пер. с нем. А.В. Серебренниковой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 245. // The Swiss Criminal Code / entry. Art. Yu.N. Volkov; scientific ed., foreword, trans. with him. A.V. Serebrennikova. St. Petersburg: Legal Center Press, 2002. P. 245.
17. Уголовный кодекс Республики Польша. [Электронный ресурс]. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110081,100110328#text> (дата обращения: 23.03.2020). // Criminal Code of the Republic of Poland. [Electronic resource]. URL:<http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110081,100110328#text> (accessed 03/23/2020).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000